
**НОВЫЙ ВИД ГАМАЗОИДНЫХ КЛЕЩЕЙ ORNITHONYSSUS PAVLOVSKII, SP. N.
(GAMASOIDEA, DERMANYSSIDAE) С ОРЕШНИКОВОЙ СОНИ ИЗ ЮЖНЫХ
КАРПАТ**

А. Б. ЛАНГЕ

Кафедра энтомологии Московского государственного университета

В фауне мира в настоящее время известно 18 видов клещей рода *Ornithonyssus* Sambon, 1928 (= *Bdellonyssus* Fonseca, 1941) (Fonseca, 1948; Брегетова, 1953; Keegan, 1956). В СССР и на сопредельных территориях найдены три вида этого рода. Два из них — крысиный клещ *O. bacoti* (Hirst, 1913) и северный птичий клещ *O. sylviarum* (Canestrini et Fanzago, 1877) распространены очень широко и известны как переносчики возбудителей болезней человека и животных. Крысиный клещ — доказанный переносчик риккетсий крысиного сыпного тифа, риккетсиозной оспы, в эксперименте — переносчик возбудителей чумы, туляремии, лихорадки Q и др. *O. sylviarum* — переносчик вирусов западного конского энцефаломиелита и энцефалита Сан-Луи в Северной Америке.

Третий вид фауны СССР *O. dogieli* (Bregetova, 1953) описан из Таджикистана (Гиссарский хребет) как специфический паразит лесной сони *Dugomys nitedula* Pall. (Брегетова, 1953).

В сборах гамазоидных клещей, производившихся в 1956—1957 гг. в Румынской Народной Республике аспирантами кафедры зоологии позвоночных Московского университета М. Хамаром и Х. Алмэшаном, обнаружен новый для науки вид рода *Orni-*

thonyssus, который описан ниже и посвящается автором выдающемуся ученому и организатору исследований в области медицинской паразитологии, академику Евгению Никаноровичу Павловскому.

Описание *Ornithonyssus pavlovskii*, sp. n.

Самка (см. рисунок, 1, 2, 3). Наиболее четко отличается от других видов рода формой спинного щита, составом и размерными соотношениями щетинок на нем, а также вооружением аллоскутума и относительно короткими перитремами.

Ornithonyssus pavlovskii, sp. n., самка

1 — спинная сторона, 2 — конец спинного щита, 3 — брюшная сторона; обозначения щетинок см. в тексте

Спинной щит 0,7 мм длиной, относительно узкий, почти втрое длиннее своей наибольшей ширины (на уровне щетинок S_3); его боковые края назад от уровня S_3 почти прямые, лишь слегка вогнутые на уровне D_5 и чуть выпуклые на уровне D_6 . Сетчатая

структура щита очень отчетливая. Набор щетинок типичный для рода, по заднему краю щита относительно полный. Имеются F_1 , F_3 , V , T , Sc , 7 пар дорсальных, S_2 , S_3 , J ; M_9 — M_{11} ; S_7 , S_8 . Расположение и величина щетинок видны на рисунке. Самые мелкие S_8 , мельче других S_7 и большинство D .

Щетинки аллоскутума очень многочисленные, игольчатые, в большинстве случаев крупнее щетинок спинного щита, на передне-боковых участках тела короче, более загнутые, на задне-боковых — длиннее.

Грудной щит прямоугольный, в 1,6 раза шире своей длины, с оттянутыми передними углами и глубокими бороздками на боках, создающими впечатление выемчатости боковых краев щита; задний край почти прямой. Генито-вентральный щит узкий, клиновидный, половой клапан с характерным клиновидным выростом посередине. Щетинки V_1 расположены на щите у его краев. Анальный щит очень сходен с таковым *O. vacoti*, обратногрушевидный, довольно широкий (отношение длины к ширине 1,6).

Щетинки брюшной поверхности тела однородные, игольчатые, в большинстве мельче и тоньше щетинок аллоскутума. Передние грудные, вентральные и околоанальные щетинки мельче других, последние все одинаковые, немного короче анального отверстия.

Перитремы относительно короткие, едва достигают середины II тазиков. Перитремальные склериты длинные, узкие, спаяны с передними плевральными, выходящими на верхне-боковые поверхности тела.

Вооружение тазиков, строение ротовых органов и другие признаки обычные для рода.

Описание составлено по одной самке, снятой Х. Алмэшаном 17 августа 1955 г. с орешниковой сони (*Muscardinus avellanarius* L.), пойманной в скворечнике в дендрологическом парке Симерия в Южных Карпатах (высота 800 м над ур. м.). Судить о специфичности описанного вида клещей для орешниковой сони пока не представляется возможным. Необходимы дальнейшие сборы клещей с этого почти не изученного в паразитологическом отношении животного.

Еще один вид этого рода, новый для фауны СССР — *Ornithonyssus hoogstraali* Keegan, 1956 в массе обнаружен нами в сборах, произведенных А. А. Тагильцевым в сентябре 1956 г. с широкоухого складчатогуба (*Tadarida teniotis* Raf.) в Киргизии (окрестности г. Ош). Этот вид недавно описан Кеганом по самкам, собранным в Египте на том же виде бульдоговых летучих мышей, для которых он, очевидно, специфичен. В нашем материале имеются самки, самцы и протонимфы с разной степенью насыщения кровью, а также редуцированные некровососущие дейтонимфы. Переописание этого вида будет дано в отдельной статье.

ЛИТЕРАТУРА

- Б р е г е т о в а Н. Г., 1953. Клещи рода *Bdellonyssus* Fonseca, 1941 (Gamasoidea, Liponyssidae), Тр. Зоол. ин-та АН СССР, т. 13.
- F o n s e c a F., 1948. A monograph of genera and species of Macronyssidae Oudemans, 1936 (syn: Liponyssidae Vitzthum, 1931), Proc. Zool. Soc. London, 118 (11).
- K e e g a n H., 1956. Ectoparasitic Laelaptid and Dermanyssid mites of Egypt, Kenya and Sudan, primarily based on namru 3 Collections, 1948—1953, J. Egypt. Publ. Health Assoc., 31, 6.

A NEW SPECIES OF GAMASOIDEA MITES — ORNITHONYSSUS PAVLOVSKII, SP. N. (DERMANYSSIDAE) FROM MUSCARDINUS AVELLANARIUS L. FROM THE SOUTHERN CARPATHIAN MOUNTAINS

A. B. LANGE

Chair of Entomology, Moscow State University

S u m m a r y

A new species of Gamasoidea mites, *Ornithonyssus pavlovskii*, sp. n. found on *Muscardinus avellanarius* L. in Rumanian People's Republic, in Southern Carpathian Mountains is described in the presented paper. The new species differs from other species of the genus in the form of the dorsal plate of the female, in the presence of five pairs of chaetae along the hind margin of the plate, in a greater number of pleural chaetae, in relatively short perytremae.

On bats *Tadarida teniotis* Raf. (Kirghizia, USSR) the mite *Ornithonyssus hoogstraali* Keegan, 1956, described from the same host from Egypt, is shown to occur.